

UO'T:635.25.

**BOSH PIYOZNING NAV NAMUNALARDAN ERTAPISHARLIK BELGILARI
BO'YICHA TANLAB OLINGAN NAMUNALARNING XO'JALIK BELGILARI****Xurramov Ulug'bek Xolmamatovich**Toshkent davlat agrar universiteti "Sabzavotchilik va
issiqxona xo'jaligini tashkil etish" kafedrasida professor, q.x.f.d.sabkonf-22@mail.ru**Hayitbayev Doniyor Komiljon o'g'li**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti "Dehqonchilik, qishloq
xo'jaligi ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi" kafedrasida mustaqil izlanuvchisi**Annotatsiya:** Qoraqalpog'iston Respublikasining tuproq iqlim sharoitida xorijiy davlatlaridan keltirilgan bosh piyozning 32 tadan ortiq kolleksiyasining iqlimlashtirilganligi va qimmatli xo'jalik belgilari o'rganilganligi hamda aniqlanganligi maqolada yoritilgan.

Jumladan, tajriba natijalarida k-1 "Dermo", k-9 "Brown Beauty", k-194 "Nomsiz", k-10 "Kind Variety", k-12 "Pioneer 25013", k-13 "Canade maple", k-173 "Nomsiz", k-185 "Nomsiz", k-11 "Xalsedon", k-18 "Meteor", k-40 "Roket", k-43 "Spring Onion", k-44 "Grandina", k-170 "Nomsiz", k-120 "Nomsiz", k-50 "Super Bear", k-75 "Prince-33", k-153 "Qizil piyoz", k-128 "Kizil sak", k-85 "K-3", k-81 "K-11", k-83 "K-12" va k-80 "K-13". nav namunalari ertapisharligi bilan ajralib turdi.

Kalit so'zlar: nav, namuna, tizma, nav, duragay, boshi piyoz, hosildorlik, ertapishar, nav namunalari, barg, barg yuzasi, bosh piyoz vazni.**Kirish.** Hozirgi kunda jahon miqyosida piyoz 5,9 million gektar maydonda parvarishlanib, taxminan 110,0 million tonna mahsulot yetishtirilmoqda. Ekinning o'rtacha hosildorligi 19,31 t/ga ni tashkil etadi. Piyoz yetishtirish bo'yicha yetakchi mamlakatlar qatoriga Xitoy (22,35 mln t), Hindiston (19,30 mln t), AQSh (3,16 mln t) va Eron (2,38 mln t) kiradi. Ushbu davlatlarda piyoz sabzavotchilik tarmog'ining asosiy hamda iqtisodiy jihatdan muhim ekin turlaridan biri hisoblanadi¹. Shu sababli, piyozga bo'lgan global talabni qondirish maqsadida uning yangi, yuqori hosildor va turli iqlim sharoiti hamda yetishtirish davrlariga mos navlarini yaratish, shuningdek, piyozni urug', ko'chat va no'sha orqali yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish zamonaviy ilmiy va amaliy ahamiyatga ega dolzarb masalalardan biri sanaladi.¹ (<http://fao.ru>).

Piyoz navlari mazasiga ko'ra achchiq, yarim achchiq va shirin xillarga bo'linadi. Achchiq navlari tarkibida qandi, shirin navlarga nisbatan ko'p bo'lib tarkibida oltingugurt saqlaydigan efir moyi mavjud, shuning uchun u achchiq bo'ladi. Piyoz yangiligicha, qovirilib, sirkalab va konservalab iste'mol qilinadi. Piyoz taom tayyorlashda ishlatilsa unga o'ziga xos hid va maza beradi. Piyoz yil mobaynida iste'mol qilinadigan sabzavotlardan hisoblanadi. [2].

Piyozning piyozboshi tarkibida 22 foizgacha quruq modda, 2,5-14,3 foiz qandlar, 0,7 foiz organik kislotalar, 1,0-2,2 foiz azotli moddalar va 1 foiz kul mavjud. Bargi tarkibida 0,5-3,5 foiz qandlar, 0,9 foiz kletchatka, 0,8-1,3 foiz azotli moddalar, 0,1 foiz organik kislotalar va 1 % kul bor. [3].

Piyozbosh tarkibida vitamin S (10 mg/100g) va shuningdek Ye, RR, V₁, V₂, V₆, biotin va folievoy, pantoten kislotalarini saqlaydi deb habar qilgan [1].

Piyozbosh va bargi tarkibida kaliy tuzlari (259 mg %), fosfor, kalsiy, natriy, temir va boshqa kimyoviy elementlar saqlanadi. Bargi va xususan piyozbosh tarkibida efir moylari (20-130 mg % piyozning achchiq navlarida, shirin navlarida esa 10-20 mg %) saqlanadi. Fitonsidlar va efir moylari piyozga, o'ziga xos maza va hid berar ekan.

Tajriba uslublar. Bosh piyozning kolleksiyasi nav namunalari 2017-2018 yillarda ertagi muddatlarda urug'i ekib sinab ko'rildi. Nav namunalarini o'rganishda xorijdan keltirilgan bosh piyozning ertapisharlik belgilari bo'yicha 23 ta nav namunasi sinab ko'rildi.

Dala tajribalari 2 bor takrorlanishda 7 m², bo'lgan maydonlarda olib borilib, standart sifatida Kaba-132 navidan foydalanildi. [4]; [5].

Tajriba natijalari. Bosh piyozining k-1 "Dermo", k-9 "Brown Beauty", k-194 "Nomsiz", k-10 "Kind Variety", k-12 "Pioneer 25013", k-13 "Canade maple", k-173 "Nomsiz", k-185 "Nomsiz", k-11 "Xalsedon", k-18 "Meteor", k-40 "Roket", k-43 "Spring Onion", k-44 "Grandina", k-170 "Nomsiz", k-120 "Nomsiz", k-50 "Super Bear", k-75 "Prince-33", k-153 "Qizil piyoz", k-128 "Kizil sak", k-85 "K-3", k-81 "K-11", k-83 "K-12" va k-80 "K-13" kolleksiya nav namunalari boshqa namunalarga va andoza k-58 "Kaba-132, St" naviga nisbatan erta yetilganligi ko'zatildi.

Qimmatli xo'jalik belgilari bo'yicha bosh piyozning nav namunalari o'rganilganda, ertapisharlik belgilari ega bo'lgan k-1 "Dermo", k-9 "Brown Beauty", k-194 "Nomsiz", k-10 "Kind Variety", k-12 "Pioneer 25013", k-13 "Canade maple", k-173 "Nomsiz", k-185 "Nomsiz", k-11 "Xalsedon", k-18 "Meteor", k-40 "Roket", k-43 "Spring Onion", k-44 "Grandina", k-170 "Nomsiz", k-120 "Nomsiz", k-50 "Super Bear", k-75 "Prince-33", k-153 "Qizil piyoz", k-128 "Kizil sak", k-85 "K-3", k-81 "K-11", k-83 "K-12" va k-80 "K-13" nav namunalarning o'suv davri o'rtacha 115-150 kun bo'lganligi aniqlandi.

Yuqoridagi kolleksiya nav namunalari standar Kaba-132 navga nisbatan ertapisharligi aniqlandi, standart Kaba-132 navning o'suv davri 155 kun bo'lgan bo'lsa qolgan ertapishar nav namunalar standarga navga eng erta yetilgan k-40 "Roket", k-50 "Super Bear", k-75 "Prince-33" va k-85 "K-3" nav namunalar 25-40 kungacha, qolgan k-1 "Dermo", k-9 "Brown Beauty", k-194 "Nomsiz", k-10 "Kind Variety", k-12 "Pioneer 25013", k-13 "Canade maple", k-173 "Nomsiz", k-185 "Nomsiz", k-11 "Xalsedon", k-18 "Meteor", k-43 "Spring Onion", k-44 "Grandina", k-170 "Nomsiz", k-120 "Nomsiz", k-153 "Qizil piyoz", k-128 "Kizil sak",

k-81 “K-11”, k-83 “K-12” va k-80 “K-13” kolleksiya nav namunalari standart navga nisbatan 5-20 kungacha erta yetilganligi aniqlandi.

Biometrik o'lovlar natijasida bosh piyozning ertapishar belgilari bo'yicha ajratib olingan nav namunalarning uzun barglarni aniqlash bo'yicha o'tkazilgan bir tup o'simliklar bo'yicha o'lovlarda, piyozning barcha k-1 “Dermo”, k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion”, k-44 “Grandina”, k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-85 “K-3”, k-81 “K-11”, k-83 “K-12” va k-80 “K-13” namunalari bu ko'rsatkich bo'yicha 22-44 sm bo'lib, standart Kaba-132 navdan 4-26 sm ga yoki 22,2-144,4 foizga uzun bo'lgan barglar shakllantirishi aniqlandi.

Barg sonini aniqlashda hosilni yig'ishdan oldin aniqlandi. Bunda bosh piyozning erta pishar belgilari bo'yicha tanlangan nav namunalarning barg soni o'rtacha 8-16 donagacha shakllanganligi aniqlandi. Bu ko'rsatkich standart Kaba-132 navga nisbatan eng kam barg shakllantirgan k-1 “Dermo”, k-173 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-43 “Spring Onion”, k-170 “Nomsiz”, k-81 “K-11” va k-83 “K-12” nav namunalari 8-11 donagacha standartga nisbatan 1-4 donaga yoki 9,0-50,0 foizgacha kam barg shakllantirganligi namayon bo'ldi.

Aksincha k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-185 “Nomsiz”, k-40 “Roket”, k-120 “Nomsiz”, k-75 “Prince-33” va k-128 “Kizil sak” nav namunalari 13-16 donagacha standarga taqoslaganda 1-4 donaga yoki 9,0-50,0 foizgacha ko'p barg shakllantirgan, qolgan k-18 “Meteor”, k-44 “Grandina”, k-50 “Super Bear”, k-153 “Qizil piyoz”, k-85 “K-3” va k-80 “K-13” nav namunalari esa standart Kaba-132 nav bilan bir xil ya'ni 12 donadan barg shakllantirganligi aniqlandi.

Bosh piyozning ertapisharlik belgilari bo'yicha tanlab olingan nav namunalarning barglarining rangi to'rt xil ko'rinishda bo'ldi. Jumladan yashil rangda k-9 “Brown Beauty”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz” nav namunalarning bargi, yashildan to'q yashil rangda k-1 “Dermo”, k-40 “Roket”, k-153 “Qizil piyoz” nav namunalarning bargi, to'q yashil 194 “Nomsiz”, k-12 “Pioneer 25013”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-81 “K-11”, k-83 “K-12” namunalarning bargi, momiqsimon qoplamli k-10 “Kind Variety”, k-43 “Spring Onion”, k-170 “Nomsiz”, k-85 “K-3” nav namunalarning bargi hamda och yashil k-13 “Canade maple”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33” va k-128 “Kizil sak” kolleksiya nav namunalarning barglari ko'rinishga ega bo'ldi.

1-jadval.

Piyozning ertapisharlik belgilari bo'yicha kolleksiya nav namunalarning ko'rsatkichlari (2017-2018 y.y.).

alo s raq	Kelib	yasi nav na mu ali	Nav belgilari
-----------------	-------	--------------------------------	---------------

	chiqqan xududlar		Barglari soni, dona	Barg uzunligi, sm	Barg rangi	O'suv davri, kun	Bosh piyozning vazni, g	Umumiy hosildorligi, t/ga	Tovarbob hosildorlik, %
k- 58	O'zbekiston	Kaba-132, St	12	18	Yashil	155	120	35	90
K-1	O'zbekiston	Dermo	10	24	Yashildan to'q yashilgacha	150	120	33	85
K-9	Qirg'iziston	Brown Beauty	15	22	Yashil	130	100	26,5	83
K-194	Qozog'iston	Nomsiz	13	26	To'q yashil	140	110	27	91
K-10	Qirg'iziston	Kind Variety	14	35	Momiqsimon qoplamli	140	90	21,2	92
K-12	Qirg'iziston	Pioneer 25013	13	29	To'q yashil	135	80	19,7	86
K-13	Tojikiston	Canade maple	16	23	Och yashil	140	100	22,5	90
K-173	Qozog'iston	Nomsiz	10	38	Yashil	150	140	27	85
K-185	Qozog'iston	Nomsiz	13	42	Yashil	135	120	23,6	80
K-11	O'zbekiston	Xalsedon	10	38	To'q yashil	140	130	25,9	75
K-18	O'zbekiston	Meteor	12	41	To'q yashil	145	110	28,2	83
K-40	AQSH	Roket	15	33	Yashildan to'q yashilgacha	130	100	24,3	93
K-43	Gollandiya	Spring Onion	8	24	Momiqsimon qoplamli	135	110	25,1	94
K-44	Ukraina	Grandina	12	42	To'q yashil	140	120	26,7	86
K-170	O'zbekiston	Nomsiz	11	29	Momiqsimon qoplamli	145	120	34,6	82
K-120	Qozog'iston	Nomsiz	14	42	Yashil	150	125	33,4	84
K-50	Yaponiya	Super Bear	12	36	Och yashil	115	70	21,6	91
K-75	Gollandiya	Prince-33	14	36	Och yashil	120	80	23,4	93
K-153	Qoraqalpog'iston	Qizil piyoz	12	44	Yashildan to'q yashilgacha	155	125	29,3	84
K-128	Qirg'iziston	Kizil sak	15	42	Och yashil	140	130	33,3	80
K-85	Koreya	K-3	12	37	Momiqsimon qoplamli	125	145	43,2	93
K-81	Koreya	K-11	10	32	To'q yashil	135	130	34,1	86
K-83	Koreya	K-12	9	28	To'q yashil	140	125	28,4	81
k- 80	Koreya	K-13	12	36	Yashil	130	100	26,2	95

NSR ₀₅			0,49	1,32		5,21	4,40	1,10	
Sx%			3,96	3,97		3,77	3,91	3,93	

Piyoz bosh vazni standart k-58 “Kaba-132, St” navida 120 g. ga teng bo‘ldi. Standart Kaba-132 nav bilan piyoz bosh vazni yaqin va bir xil (120 g) ko‘rsatkich k-1 “Derma”, k-185 “Nomsiz”, k-44 “Grandina” va k-170 “Nomsiz” kabi nav namunalarida kuzatildi.

k-58 “Kaba-132, St” navga nisbatan yirik piyoz bosh vazni (5–25 g) k-173 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, 120 “Nomsiz”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-85 “K-3”, k-81 “K-11” va k-83 “K-12” kolleksiya nav namunalarida aniqlandi.

Standart k-58 “Kaba-132, St” navidan piyoz bosh vazni kechkina bosh piyoz shakllantirgan (10-50 g) k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-18 “Meteor”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, va k-80 “K-13” nav namunalarida namayon bo‘ldi.

Piyozning ertapisharlik belgilari bo‘yicha kolleksiya nav namunalarining umumiy hosildorligi bo‘yicha sinovda qatnashgan nav namunalarning ichida andoza k-58 “Kaba-132, St” (35 t/ga) navidan faqatgina k-85 “K-3” namunasi yuqori natija ko‘rsatgan 43,2 t/ga bo‘ldi. Bu ko‘rsatkich standart navdan 8,2 t/ga yoki 23,4 foizga yuqori hosil to‘pladi.

Qolgan bosh piyozning ertapisharlik belgilari bo‘yicha k-1 “Derma”, k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion”, k-44 “Grandina”, k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-81 “K-11”, k-83 “K-12” va k-80 “K-13” kolleksiya nav namunalarining umumiy hosildorligi o‘rtacha 19,7-34,6 t/ga tashkl etdi. Andoza k-58 “Kaba-132, St” naviga nisbatan 8,6-23,5 t/ga past natijasi aniqlandi.

Bosh piyozning o‘rganilgan nav namunaning to‘plagan sifatli mahsulotini umumiy hosildorlikdagi ulish aniqlanganda, past sifatli mahsulot k-1 “Derma”, k-9 “Brown Beauty”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-83 “K-12”, k-44 “Grandina”, k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-81 “K-11” va k-83 “K-12” nav namunalardan olingan bo‘lib, uning ko‘rsatkichi standart k-58 “Kaba-132 St” va k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-18 “Meteor”, k-40 “Roket”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-85 “K-3” va k-80 “K-13” nav namunalariga nisbatan 4-5 % gacha past bo‘lganligini ko‘rsatdi va faqatgina standart k-58 “Kaba-132 St” nav bilan k-13 “Canade maple” namunasi bir hil ya’ni 90 foiz bo‘lganligi aniqlandi.

Xulosalar

Ertapisharlik xususiyatiga ega bo‘lgan bosh piyozning kolleksiyasidagi nav namunalar orasidan 23 ta nav namunalari ajratib olindi. Ular quyidagilar: k-1 “Derma”, k-9 “Brown Beauty”, k-194 “Nomsiz”, k-10 “Kind Variety”, k-12 “Pioneer 25013”, k-13 “Canade maple”, k-173 “Nomsiz”, k-185 “Nomsiz”, k-11 “Xalsedon”, k-18 “Meteor”, k-40 “Roket”, k-43 “Spring Onion”, k-44 “Grandina”, k-170 “Nomsiz”, k-120 “Nomsiz”, k-50 “Super Bear”, k-75 “Prince-33”, k-153 “Qizil piyoz”, k-128 “Kizil sak”, k-85 “K-3”, k-81 “K-11”, k-83 “K-

12” va k-80 “K-13”. Bu tanlab olingan navlarning o'suv davri 115-150 kungacha bo'lib, standart Kaba-132 navga nisbatan 5-20 kungacha erta yetilganligi aniqlandi. Keyingi seleksion ishlarda ertapishar qimmatli manba sifatida foydalanish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Пивоваров В.Ф., Конанков П. Ф., Никулшин В.П. Значение овощей как продуктов питания. Овощи – новинки на вашем столе. // Москва ВНИИССОК, 1995 – С. 8-33.
2. Пивоваров, В.Ф. Ершов, И.И., Агафонов, А.Ф. Луковые культуры // М., 2001 – С.210.
3. Azimov B.J., Azimov B.B. “Sabzavotchilik, polizchlik va kartoshkachilikda tajribalar o'tkazish metodikasi”.-T. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2002 y, 180-198 B.
4. Белик В.Ф.Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. // М.: Колос, 1992 – С.34.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. // М., «Колос». 1973.

